

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINING MODELLASHTIRISH

¹Anarova Shahzoda Amanbayevna, ²Boliyeva Dilrobo Nurbek Qizi, ³Zarifov Bekzod
O‘ktam O‘g‘li

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

²Raqamli texnologiyalari va sun‘iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti

³Menejment va zamonaviy texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214272>

Ma‘lumki yurak-qon tomir kasalliklari bugungi kunda ham dunyoda o‘lim va nogironlikning etakchi omilidir. Shu sababli, yurak-qon tomir tizimlaridagi qon oqimi bilan bog‘liq jarayonlarni o‘rganish ko‘plab zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda, jumladan, matematikada ham dolzarb mavzu bo‘lib qolmoqda.

Katta tomirlardagi qon oqimini batafsil modellashtirish Navier-Stoks tenglamalari yordamida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv harakatlanuvchi chegaralarga ega bo‘lgan murakkab shakldagi sohalarida xususiy hosilali differentsial tenglamalarni echishni o‘z ichiga oladi. Bunday holda, uch o‘lchovli hududni belgilash, chegara shartlarini aniqlash, qon reologiyasi modelini va devor materialini uchun boshqaruv munosabatlarini tanlash, atrofdagi to‘qimalarning bosimini va fiziologik xususiyatlarni (devordagi tartibga solish jarayonlarini, tashqi kuchlar va boshqalar) hisobga olish kerak.

Natijada, ushbu toifadagi modellardan foydalanish juda murakkab, ko‘p mehnat talab qiladi va juda katta miqdordagi hisoblash resurslarini talab qiladi. Ushbu modellarni qo‘llashning odatiy sohasi aorta va uning shoxlarida, katta miya tomirlarida, anevrizmalarda qon oqimini mahalliy tahlil qilishdir [1].

Qon tomirlarida qon oqimining real sharoitlarini batafsil 3D raqamli modellashtirish texnologik va amaliy nuqtai nazardan juda murakkab vazifadir. Amaliyotda qon oqimini modellashtirishda odatiy tomirlar tarmog‘i o‘nlab, yuzlab tomirlarni o‘z ichiga olishi kerak.

Matematik model tomirdagi oqimning harakatlanuvchi qovushqoq elastik devori bilan o‘zaro ta‘sirini hisobga olishi kerak. Bundan tashqari, qon tomir joyining etarlicha aniq uch o‘lchovli geometriyasini, tomir devori, materialining elastik xususiyatlarini, chegara shartlarini va nihoyat, yetakchi raqamli usullarni qo‘llash va kuchli hisoblash resurslaridan foydalanishni ko‘rsatish kerak.

Ushbu yondashuvning aksi nuqtali modellar. Ushbu toifadagi modellar yurak-qon tomir tizimining parchalari dinamikasini tasvirlashga qodir, ammo to‘lqin tarqalishi bilan bog‘liq ta‘sirlarni tasvirlay olmaydi. Bunday modellarni fazoviy tartibni qisqartirish orqali olish mumkin.

Oqimning tabiati haqida ma‘lum farazlar ostida bir yoki bir nechta fazoviy koordinatalarni yo‘q qilish uchun o‘rtacha protseduralar yoki boshqa usullar qo‘llaniladi. Ushbu farazlarning cheklovlari ma‘lum bir SOR modelining qo‘llanilishi doirasini belgilaydi.

Bunday modellar tizimning muhim xususiyatlarini etarlicha batafsil aks ettira olishi kerak. Shunday qilib, olingan modellar diqqat bilan sinovdan o‘tkazilishi kerak. 3D FSI muammosiga SOR yondashuvini qo‘llash bizga gemodinamikaning bir o‘lchovli tarmoq modelini olish imkonini beradi, bu batafsil 3D FSI modellashtirish va 0D yondashuvi doirasida to‘liq fazoviy o‘rtacha o‘lchov o‘rtasidagi kelishuvdir.

1D modellashtirish to‘liq 3D modelga nisbatan jozibador muqobildir, chunki uning qayta ishlash quvvatiga nisbatan ancha past talablar mavjud. Ushbu sinfning modellaridan foydalanish mintaqaviy, tizimli va butunlay yopiq (global) qon aylanishini o‘rganishda ayniqsa samaralidir.

Ushbu modellarning qo‘llanish sohasi, shuningdek, gazlar, ozuqa moddalari, metabolik mahsulotlar, dorilar va boshqa komponentlarning butun tana orqali qon tashishini tahlil qilish vazifalarini o‘z ichiga oladi; tashqi yoki ichki mexanik ta’sirlar ostida qon oqimidagi o‘zgarishlarni tahlil qilish vazifalari, masalan, jismoniy mashqlar yoki tibbiy asboblarda yordamida stimulyatsiya; butun tanadagi gemodinamikani tavsiflashda ushbu modellar yurak va mikrosirkulyatsiya qon oqimining modellari bilan birlashtirilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda inson qon aylanish tizimining arterial qismida qon oqimini modellashtirishning mashhur va yaxshi tasdiqlangan yondashuvlaridan biri gemodinamikaning bir o‘lchovli dinamik tarmoq modellaridan foydalanishdir [2; 3].

Bunday modellar uchun harakat tenglamalarini chiqarishda tomirlardagi qon oqimi elastik naychalar tarmog‘i orqali yopishqoq siqilmaydigan suyuqlikning pulsatsiyalanuvchi oqimiga o‘xshash deb hisoblanadi [4]. Har bir trubadagi suyuqlik harakati modeli Navier-Stoks tenglamalarini kesma bo‘yicha o‘rtacha hisoblash yo‘li bilan tuziladi [5].

Bunday holda, bir qator taxminlar qo‘llaniladi, ularning ba’zilari juda ziddiyatli va har doim ham haqiqiy arterial tarmoqda bajarilmaydi: ko‘ndalang kesimi doira shaklidagi, pulsatsiyalanuvchi oqimning qattiq tezlik profili, diametrining tomir uzunligiga kichik nisbati va boshqalar.

Bu taxminlar, shuningdek, ularning ahamiyati [6; 7]. Katta va o‘rta o‘lchamli arteriyalarda ko‘rib chiqilayotgan model asimptotik tarzda chiziqli bo‘lmagan giperbolik tenglamalar tizimiga aylanadi [7], bu esa uni raqamli hal qilishning samarali usullari doirasini sezilarli darajada kengaytiradi [8].

Elastik quvurlar tarmog‘idagi oqimni tavsiflash uchun bir o‘lchovli modelni umumlashtirish tarmoqqa kirishda, quvurlarni ulash joylarida va terminal quvurlarining oxirgi nuqtalarida boshlang‘ich va chegara shartlarini o‘rnatish orqali amalga oshiriladi.

Bunday tarmoqlar yuzlab bir o‘lchovli segmentlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Biroq, shaxsiylashtirilgan modellashtirish bilan, model odatda bir necha o‘nlab tomir mintaqalarini o‘z ichiga oladi. Tarmoq kirishidagi chegaraviy sharoitlarda odatda yurak funksiyasi yoki yurak chiqishi modeli bilan bog‘liq. Yurakning chiqishi klinik yoki fiziologik ma’lumotlardan kelib chiqqan holda vaqt funksiyasi sifatida belgilanishi mumkin

Atriyal qon bosimiga qarab qorincha egektsiyon modeli yordamida hisoblash mumkin [2; 9; 10]. Yurakning fazoviy o‘rtacha dinamik modeli ham qo‘llaniladi [3], uning klapanlari dinamikasini hisobga olgan holda [11].

Terminal naychalarining so‘nggi nuqtalaridagi chegaraviy shartlarda Puazeyl qonuni [4] yoki kichik tomirlar va mikrosirkulyatsiya maydonlarini taqlid qiluvchi o‘ziga o‘xshash daraxt tuzilishi modellaridan foydalangan holda mikrotomir va tomirlardagi bosim bilan bog‘liq [12].

Fazoviy o‘rtacha hisoblangan Windkessel modellari mikrovaskulyar to‘shakning empedansini, uning elastikligi va bosimga nochiziqli bog‘liq bo‘lgan gidrodinamik qarshiligini hisobga olgan holda keng qo‘llaniladi [13]. O‘ziga o‘xshash daraxt tuzilmalari va Windekessel modelidan terminal chegaraviy shartlari sifatida foydalanishning qiyosiy tahlili [14] da keltirilgan.

Asosiy farazlar va taxminlar.

Bir o'lchovli yaqinlashishda bitta tomirdagi gemodinamik tenglamalarni uch o'lchovli shaklda Navier-Stoks tenglamalarini hisoblash yo'li bilan fazoviy o'rtacha qiymatini olish mumkin.

Ushbu turdagi tenglamalarning chiqarilishi [5]da batafsil bayon etilgan masalan. Bunda quyidagi farazlar va taxminlar qo'llaniladi (ularning ba'zilar e'tiborga olinmasligi mumkin):

- Qon-tomir diametrining uzunligiga nisbati birlikdan sezilarli darajada kichik (bu qiymatlar bir necha marta farq qilishi mumkin);

- qon Nyutonning yopishqoq siqilmaydigan suyuqligi hisoblanadi (masalan, modelda harorat hisobga olinsa, Reynolds raqamlari past oqimlari bo'lgan hududlar hisobga olinsa va hokazo bo'lsa, bu faraz buzilishi mumkin);

- qonning qovushqoqligi doimiy;

- Har qanday tomirning har qanday kesimidagi o'rtacha tezlik uning markaziy chizig'i bo'ylab yo'naltirilgan va tezlikning mutlaq qiymati radial nosimmetrikdir (bu farza katta tomirlarda va ularning shoxlangan joylarida, masalan, aorta yoyida va karotid arteriyaning shoxlanishida);

- tezlik profilining shakli tomirning markaziy chizig'i bo'ylab barcha kesmalarda saqlanadi deb faraz qilinadi (masalan, profil har doim tekis yoki parabolikdir) (mazkur faraz deyarli barcha yirik arteriyalarda buziladi, ularda oqim pulsatsiyalari tufayli tezlik profilining shakli statsionar bo'lmagan (Womersley profili deb ataladi));

- bosim har bir kesmada doimiy;

- tomirning bo'yamasiga cho'zilishii ahamiyatsiz;

- tomirlar devorlarining qalinligi ularning diametriga nisbatan kichik va doimiy;

- tomir devoriga qon oqimidan ta'sir qiluvchi kuchlar devorga normal yo'naltiriladi va tomir devorlarining siljishi radial yo'nalishda sodir bo'ladi;

- barcha tomirlar har qanday sharoitda har qanday kesmada aylana shaklga ega (atrofdagi to'qimalarning ta'siri tufayli elliptik, gantel shaklidagi yoki assimetrik shaklga ega bo'lishi mumkin bo'lgan chuqur tomirlarda faraz buziladi);

- tomir devorlarining deformatsiya gradienti markaziy chiziq bo'ylab doimiy ravishda o'zgaradi;

Yuqorida keltirilgan farazlarning deyarli barchasi munozarali bo'lsa-da, ularning bir qismi yoki barchasiga asoslangan modellar katta va o'rta o'lchamdagi arteriyalarda va yuzaki (teri osti) vena tomirlarda qon oqimini simulyatsiya qilish uchun juda mos keladi. Ular, shuningdek, tananing vertikal holatida chuqur tomirlardagi qon oqimini simulyatsiya qilish uchun juda muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin, chunki tortishish ta'siri, ko'rib chiqilayotgan kesma ustida joylashgan qonning gidrostatik bosimini keltirib chiqaradi, chuqur tomirlarning to'g'rilanishiga va barcha kesmalarda yumaloq shaklga ega bo'lishiga olib keladi. Devorning elastikligini tavsiflovchi tenglamani o'zgartirish orqali bir o'lchovli gemodinamik modelda tomirning ko'ndalang kesimining elliptik va boshqa dumaloq bo'lmagan shaklini hisobga olish mumkin [15; 16; 17] yoki uch o'lchovli shaklda Navier-Stoks tenglamalarini o'rtacha hisoblashda tuzatishlar bilan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mamatyukov M. i dr. On the energy of a hydroelastic system: blood flow in an artery with a cerebral aneurysm // Journal of applied mechanics and technical physics. - 2019. - t. 60, № 6. - c. 977-988.

2. Абакумов М. и др. Математическая модель гемодинамики сердечно-сосудистой системы // Дифференциальные уравнения. - 1997. - т. 33, № 7. - с. 892-898.
3. Холодов А. Некоторые динамические модели внешнего дыхания и кровообращения с учетом их связности и переноса веществ // Компьютерные модели и прогресс медицины М.:Наука, 2001. - с. 127-163.
4. Борзов А., Мухин С., Соснин Н. Консервативные схемы переноса вещества по системе сосудов, замкнутых через сердце // Дифференциальные уравнения. - 2012. - т. 48, № 7. - с. 935-944.
5. Formaggia L., Quarteroni A., Veneziani A. Cardiovascular mathematics: Modeling and simulation of the circulatory system. //т.1. - Heidelberg, DE: Springer, 2009.
6. Vassilevski Y. i dr. Personalized computational hemodynamics: models, methods, and applications for vascular surgery and antitumor therapy / Academic Press, 2020.
7. Simakov S. Spatially averaged haemodynamic models for different parts of cardiovascular system // Russian journal of numerical analysis and mathematical modeling. 2020. т. 35, № 5. с. 285294.
8. Bessonov N. i dr. Methods of blood flow modelling // Mathematical modelling of natural phenomena. 2016. - т. 11, № 1. - с. 1-25.
9. Абакумов М. и др. Методика математического моделирования сердечно-сосудистой системы // Математическое моделирование. - 2000. - т. 12, № 2. - с. 106-117.
10. Буничева А. и др. Математическое моделирование квазиодномерной гемодинамики // Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2015. - т. 55, № 8. - с. 1381-1392.
11. Simakov S., Gamilov T. Computational study of the cerebral circulation accounting for the patient-specific anatomical features // Smart Innovation, Systems and Technologies: Smart Modelling for Engineering Systems. - 2019. - т. 133. - с. 309-330.
12. Olufsen M. i dr. Numerical simulation and experimental validation of blood flow in arteries with structured-tree outflow conditions // Annals of Biomedical Engineering. - 2000. - т. 28. - с. 1281-1299.
13. Mynard J., Smolich J. One-dimensional haemodynamic modeling and wave dynamics in the entire adult circulation // Annals of Biomedical Engineering. - 2015. - т. 43, № 6. - с. 1443-1460.
14. Guan D., Liang F., Gremaud P. Comparison of the Windkessel model and structured-tree model applied to prescribe outflow boundary conditions for a one-dimensional arterial tree model // Journal of Biomechanics. - 2016. - т. 49, № 9. - с. 1583-1592.
15. Simakov S., Gamilov T., Soe Y. Computational study of blood flow in lower extremities under intense physical load // Russian journal of numerical analysis and mathematical modeling. - 2013. - т. 28, № 5. - с. 485 -503.
16. Василевский Ю., Саламатова В., Симаков С. Об эластичности сосудов в одномерных моделях гемодинамики // Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2015. - т. 55, № 9. - с. 1599- 1610.
17. Müller L., Toro E. A global multiscale mathematical model for the human circulation with emphasis on the venous system // International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. - 2014. - т. 30, № 7. - с. 681-725.